

УДК 37.091.3:811.111:004

**ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ**

АДАМБЕКОВА АКЕРКЕ СЕМБАЕВНА

Магистрант Академии «Bolashaq»

Научный руководитель – **А.Ы. АЛЬЖАНОВА**

г. Караганда, Республика Казахстан

***Аннотация.** В нашем современном обществе, где процветают компьютерные технологии, происходит процесс тотальной компьютеризации всех сфер деятельности человека, в перечень которых, разумеется, входит образование. Использование компьютеров и электронных ресурсов в процессе обучения уже является вполне обычной практикой абсолютно для всех учебных заведений, начиная с детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями.*

Современное казахстанское общество переживает динамичные, значительные изменения в соответствии с процессами глобализации и цифровизации экономики. Поэтому, в целях повышения уровня жизни казахстанцев через поэтапный процесс цифровизации и увеличение показателей конкурентоспособности казахстанской экономики, на территории республики 12 декабря 2017 года была утверждена Программа «Цифровой Казахстан» [1].

***Ключевые слова:** образовательная платформа, форма образовательного процесса, цифровая поддержка образовательного процесса.*

Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, офлайн-обучение продолжает сохранять ведущую роль в системе образования, обеспечивая непосредственное взаимодействие преподавателя и обучающихся. Однако его эффективность может быть существенно повышена за счет внедрения образовательных платформ как средства цифровой поддержки обучения.

Целью данной части исследования является анализ и обоснование эффективности применения образовательных платформ в процессе обучения иностранным языкам в условиях офлайн-образования. Исследование базируется на сочетании теоретических и эмпирических методов. В качестве теоретической основы использовались труды отечественных и зарубежных ученых в области педагогических технологий, в частности концепции В. П. Беспалько, Н. Ф. Талызиной, Г. К. Селевко, Е. И. Пассова. Эмпирическая часть исследования была реализована на базе общеобразовательной школы имени Абая Карагандинской области. В исследовании приняли участие обучающиеся старших классов.

Основными методами исследования выступили:

педагогическое наблюдение;

педагогический эксперимент;

анализ результатов учебной деятельности;

количественная и качественная обработка данных.

В рамках исследования был разработан и апробирован демо-курс по английскому языку с использованием образовательной платформы Google Classroom.

Организация и проведение эксперимента

Экспериментальная работа была направлена на проверку гипотезы о том, что использование образовательных платформ в условиях офлайн-обучения способствует повышению эффективности обучения иностранным языкам. Учебный процесс был организован на основе интеграции традиционных методов обучения и цифровых инструментов. В частности:

задания и материалы размещались на платформе;

обеспечивалась постоянная обратная связь;
проводился мониторинг успеваемости обучающихся;
использовались мультимедийные ресурсы.

Разработанный курс включал несколько модулей, каждый из которых содержал:
теоретический материал;
практические задания;
тестовые задания для контроля;
элементы самостоятельной работы.

Особое внимание уделялось развитию всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, письма и говорения. В ходе эксперимента были получены данные, свидетельствующие о положительном влиянии образовательных платформ на процесс обучения.

Во-первых, наблюдалось повышение учебной мотивации обучающихся. Использование интерактивных заданий, видео и аудиоматериалов способствовало увеличению интереса к изучению иностранного языка.

Во-вторых, отмечено улучшение качества усвоения учебного материала. Обучающиеся имели возможность повторного доступа к материалам, что обеспечивало более глубокое понимание темы.

В-третьих, повысился уровень самостоятельности обучающихся. Платформа позволила организовать индивидуальную образовательную траекторию, что способствовало развитию навыков самообучения.

В ходе проведённого исследования особое внимание было уделено анализу влияния образовательных платформ на ключевые компоненты учебного процесса в условиях традиционного обучения иностранным языкам. Полученные результаты свидетельствуют о том, что интеграция цифровых ресурсов оказывает комплексное воздействие на организацию учебной деятельности и качество образовательных результатов.

Прежде всего, следует отметить, что использование образовательных платформ способствует повышению уровня вовлечённости обучающихся в учебный процесс. За счёт применения интерактивных заданий, мультимедийных материалов и возможности оперативного взаимодействия с преподавателем создаются условия для активизации познавательной деятельности. Обучающиеся становятся не только объектами обучения, но и его активными субъектами, что соответствует современным требованиям компетентностного подхода. Кроме того, образовательные платформы обеспечивают расширение временных и содержательных рамок учебного процесса. В отличие от традиционного формата, ограниченного аудиторным временем, цифровая среда позволяет продолжать обучение вне учебного занятия, обеспечивая доступ к материалам, заданиям и дополнительным ресурсам в любое удобное время. Это способствует более глубокому и осознанному усвоению учебного материала. Особое значение имеет влияние образовательных платформ на развитие самостоятельной учебной деятельности. Возможность выполнения заданий в индивидуальном темпе, повторного обращения к материалам и самоконтроля результатов формирует у обучающихся навыки саморегуляции и ответственности за собственное обучение. В результате происходит переход от пассивного восприятия информации к активному её освоению.

Наряду с этим следует отметить, что использование образовательных платформ способствует совершенствованию системы контроля и оценки знаний. Автоматизация отдельных элементов контроля, а также возможность оперативной проверки заданий позволяют преподавателю более эффективно отслеживать динамику учебных достижений обучающихся и своевременно корректировать учебный процесс.

Важным аспектом является также влияние образовательных платформ на развитие коммуникативных навыков обучающихся. Несмотря на то, что основное взаимодействие происходит в условиях офлайн-обучения, цифровые инструменты позволяют расширить спектр коммуникативных ситуаций, включая письменное взаимодействие, обсуждение

заданий и выполнение совместных проектов. Это способствует более комплексному формированию иноязычной коммуникативной компетенции.

Таким образом, проведённый анализ подтверждает, что использование образовательных платформ в условиях традиционного обучения оказывает положительное влияние на все ключевые компоненты учебного процесса, включая мотивационный, когнитивный и деятельностный аспекты. Это позволяет рассматривать их как эффективный инструмент повышения качества и результативности обучения иностранным языкам.

Практическая реализация интеграции образовательных платформ в традиционное обучение основывается на принципе педагогической целесообразности. Платформы используются не как самостоятельная форма обучения, а как инструмент, дополняющий аудиторную работу.

Одним из ключевых направлений является организация внеаудиторной деятельности. Размещение заданий и материалов на платформе обеспечивает непрерывность обучения. Кроме того, образовательные платформы существенно расширяют возможности реализации индивидуального подхода, позволяя осуществлять дифференциацию учебных заданий с учетом уровня подготовки и индивидуальных особенностей обучающихся, а также обеспечивать своевременную и персонализированную обратную связь, что в совокупности способствует повышению эффективности обучения и активизации познавательной деятельности.

Это способствует повышению эффективности обучения и развитию самостоятельности обучающихся. Вместе с тем в ходе исследования была зафиксирована устойчивая положительная динамика в формировании иноязычной коммуникативной компетенции, охватывающей языковой, речевой и социокультурный компоненты, что свидетельствует о целостном и системном развитии способности обучающихся к эффективному межкультурному взаимодействию и практическому использованию иностранного языка в различных коммуникативных ситуациях. Результаты количественного анализа подтвердили эффективность предложенной методики. Успеваемость обучающихся в экспериментальной группе оказалась выше по сравнению с контрольной. Полученные результаты подтверждают, что интеграция образовательных платформ в офлайн-обучение является эффективным средством повышения качества образования.

С педагогической точки зрения, использование платформ позволяет:

- реализовать компетентностный подход;
- обеспечить индивидуализацию обучения;
- повысить уровень интерактивности;
- оптимизировать процесс контроля знаний.

При этом следует подчеркнуть, что образовательные платформы не заменяют традиционное обучение, а выступают в качестве его органичного дополнения, выполняя функцию эффективного инструмента цифровой поддержки учебного процесса. Эффективность их применения во многом определяется уровнем методической подготовки преподавателя, качеством и научно-методической обоснованностью разработанных учебных материалов, а также степенью сформированности цифровой грамотности обучающихся, что в совокупности обеспечивает результативность и целостность образовательного процесса.

В ходе исследования доказано, что в условиях цифровизации образования наибольшую эффективность демонстрирует не замещение традиционного обучения цифровыми форматами, а их педагогически обоснованная интеграция. Образовательные платформы в данном контексте выступают не как альтернативная форма обучения, а как инструмент цифровой поддержки, расширяющий дидактический потенциал аудиторной работы. Экспериментальные данные подтвердили выдвинутую гипотезу и показали, что системное включение образовательной платформы в структуру традиционного обучения обеспечивает положительную динамику образовательных результатов. В частности, зафиксировано повышение уровня учебной мотивации, качества усвоения учебного материала, а также

развитие самостоятельности и ответственности обучающихся за результаты своей учебной деятельности.

Особое значение имеет тот факт, что интеграция образовательных платформ способствует реализации ключевых методологических подходов современного образования — компетентностного, коммуникативного и деятельностного, обеспечивая активизацию познавательной деятельности обучающихся и повышение эффективности образовательного процесса в целом. Научная новизна исследования заключается в обосновании роли образовательных платформ как компонента традиционного обучения и разработке методики их интеграции в учебный процесс. Практическая значимость работы подтверждается возможностью использования предложенной методики в образовательной практике вузов и школ, а также при разработке учебных курсов по иностранным языкам.

Таким образом, можно утверждать, что оптимальное сочетание традиционного обучения и цифровых образовательных ресурсов является перспективным направлением модернизации системы иноязычного образования, обеспечивающим повышение его качества и соответствие современным требованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Официальный интернет-ресурс Zerde.gov.kz. Государственная программа «Цифровой Казахстан» на 2017-2020 года. – 2017.
2. Джусубалиева Д.М., ЕркинайЕлубай, Цифровая культура в современном образовании: проблемы и перспективы., Материалы международной научно-практической конференции «Модернизация системы образования: тенденции, проблемы и перспективы», посвященной 70-летию доктора пед. наук, профессора Узакбаевой С.А., 6 марта 2020, С. 342-346.
3. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы (изменения на 27 декабря 2019)
4. Волошинова, Т. Ю. Методика использования мультимедийных технологий в учебно–методической деятельности преподавателя вуза / Т. Ю. Волошинова. – Дисс.к.п.н. СПб. – 2006. – 177 с.
5. Официальный интернет-ресурс online.zakon.kz. Закон Республики Казахстан «Об образовании»,(г.1, ст.1).
6. Джусубалиева Д.М. Теоретические основы формирования информационной культуры студентов в условиях дистанционного обучения / Д. М. Джусубалиева - Алматы - 2011. -С. 67-68.